

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

A Lotação Nominal como Instrumento de Governança e Eficiência na Gestão de Pessoas no Serviço Público

The Nominal Staffing as an Instrument of Governance and Efficiency in Public Sector Human Resource Management

DOI: 10.5281/zenodo.17425695

Recebido: 02/08/2025 | Aceito: 16/10/2025 | Publicado *on-line*: 23/10/2025

Adenir José de Sousa¹

<https://orcid.org/0009-0008-5523-5276>

<http://lattes.cnpq.br/4238666402849495>

Universidade Federal do Tocantins, TO, Brasil

E-mail: adenir.sousa@uft.edu.br

Luciana Mamede da Silva²

<https://orcid.org/0009-0009-2954-7206>

<http://lattes.cnpq.br/9929832289008663>

Universidade Federal do Tocantins, TO, Brasil

E-mail: luciana.mamede@uft.edu.br

Patrick Letouze Moreira³

<https://orcid.org/0000-0001-7728-3254>

<http://lattes.cnpq.br/7580955452994028>

Universidade Federal do Tocantins, TO, Brasil

E-mail: letouze@uft.edu.br

Resumo

O presente artigo analisa os impactos da movimentação da força de trabalho no contexto da transformação digital do Poder Judiciário brasileiro, com ênfase nos órgãos da Justiça Eleitoral. A partir de um estudo de caso sobre o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, examina-se a metodologia adotada para alocação e movimentação de servidores, identificando avanços, lacunas normativas e possibilidades de melhoria. A pesquisa propõe uma intervenção normativa orientada por princípios de eficiência, equidade, transparência e valorização humana. Como resultado, apresentam-se quadros normativos e legislativos de orientação a gestão de pessoal e uma minuta de resolução que regulamenta a lotação nominal com base em critérios objetivos, buscando compatibilizar competências dos servidores às necessidades institucionais. Conclui-se que a normatização do tema pode aprimorar a gestão de pessoas e impulsionar a performance organizacional.

Palavras-chave: Movimentação de Servidores. Lotação Numérica. Lotação Nominal. Alocação

¹ Candidato a Mestre pelo Programa de Pós Graduação em Governança e Transformação Digital da Universidade Federal do Tocantins - UFT.

² Candidata a Mestre pelo Programa de Pós Graduação em Governança e Transformação Digital da Universidade Federal do Tocantins - UFT.

³ Doutor em Engenharia Elétrica pela UnB e professor permanente orientador de mestrado e doutorado no Programa de Pós-graduação em Governança e Transformação Digital da Universidade Federal do Tocantins - UFT.

Abstract

This article analyzes the impacts of workforce mobility in the context of the Brazilian Judiciary's digital transformation, with an emphasis on Electoral Justice bodies. Based on a case study of the Regional Electoral Court of de State of Goiás, the methodology adopted for staff allocation and movement is examined, identifying advances, regulatory gaps, and opportunities for improvement. The research proposes a regulatory intervention guided by principles of efficiency, equity, transparency, and human value. The result is normative and legislative frameworks for personnel management and a draft resolution regulating nominal staffing based on objective criteria, seeking to align staff competencies with institutional needs. The conclusion is that standardizing this topic can improve personnel management and boost organizational performance.

Keywords: *Movement of Servers. Numerical Staffing. Nominal Staffing. Reallocation. Allocation.*

1. Introdução

A gestão estratégica de pessoas ocupa posição de destaque na administração pública contemporânea. Por conseguinte, a lotação inicial dos servidores públicos e sua subsequente movimentação impactam diretamente os resultados institucionais, tanto pelo melhor aproveitamento das competências técnicas e da experiência acumulada desses servidores quanto pela influência sobre sua motivação individual.

A conjugação desses fatores representa um desafio permanente. Assim, a forma como os servidores são inicialmente lotados e posteriormente movimentados entre unidades deve seguir critérios claros, objetivos e alinhados às diretrizes constitucionais de eficiência, equidade e transparência. Considerando que, no âmbito do Poder Judiciário, a eficiência operacional e a qualidade da prestação jurisdicional constituem imperativos para o cumprimento do interesse público, a questão da lotação inicial e da movimentação de servidores demanda regulamentação específica.

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) ainda carece de uma sistemática para a lotação e movimentação de servidores baseada em critérios técnicos. Tal lacuna tem levado à desconsideração de aspectos motivacionais e de competências individuais, comprometendo não apenas o engajamento e o bem-estar no ambiente de trabalho, mas também a produtividade institucional.

Frequentemente, ocorrem situações de lotação ou relotação de servidores em unidades cujas atividades se mostram desconectadas de seus perfis profissionais ou comportamentais, o que tem gerado impactos negativos e demanda enfrentamento regulatório. Para melhor compreensão desses fenômenos administrativos, é oportuno resgatar as definições clássicas de lotação e relotação apresentadas por Carmo Pinto:

“A **lotação** refere-se ao número de servidores que devem integrar uma determinada repartição, podendo ser numérica, quando se trata da quantidade de cargos ou funções existentes, ou nominal, quando corresponde ao efetivo preenchimento desses cargos. Já a **relotação** é caracterizada pelo deslocamento de um servidor com seu respectivo cargo de uma unidade para outra, sem que haja criação de novo cargo ou função.” (PINTO, 1967, p. 86)

Conseqüentemente, a elaboração ou proposição de uma regulamentação específica para essa questão, no âmbito do Poder Judiciário, deve fundamentar-se em estudo aprofundado que, preferencialmente, contemple a análise de um caso prático real. Com esse propósito, o presente artigo apresenta um estudo aplicado desenvolvido no âmbito do TRE-GO.

A literatura recente sobre gestão pública reforça essa preocupação. Diversos estudos apontam que a má alocação de pessoal em órgãos públicos compromete diretamente a entrega de resultados e a eficiência organizacional no Brasil (GREENSTEIN, 2025). Desse modo, uma transformação digital efetiva depende de sólida governança e de processos de reestruturação organizacional articulados à gestão estratégica de pessoas.

Pesquisas sobre transformação digital, por sua vez, destacam que a modernização dos serviços públicos exige não apenas investimento em tecnologia, mas também uma reestruturação organizacional profunda, pautada em novas competências, modelos de governança adaptativos e maior foco no cidadão como centro da política pública (MARSICANO et al., 2024).

Na gestão de pessoas da administração pública brasileira, pode-se inferir que as modalidades de movimentação funcional, como remoção, redistribuição, cessão e requisição, possuem caráter predominantemente quantitativo, voltado à recomposição ou à manutenção do número de servidores ou cargos efetivos nas unidades organizacionais. Tais instrumentos têm por finalidade suprir demandas emergenciais ou realocar recursos humanos de acordo com o interesse da Administração.

Por outro lado, a lotação nominal e a relocação configuram-se como oportunidades estratégicas para uma atuação qualitativa na gestão de pessoas, permitindo a consideração de critérios objetivos vinculados aos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) dos servidores. Nesse sentido, Pedro Paulo Carbone conceitua as competências humanas como:

“combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, que agregam valor a pessoas e organizações.” (CARBONE, 2009, p. 43)

Ao integrar aspectos relacionados ao perfil profissional, às competências técnicas e à aderência às atribuições da unidade de destino, esse processo contribui para uma alocação mais eficiente, favorecendo o engajamento dos servidores e promovendo melhores resultados institucionais.

Segundo Bonnstetter e Ribas, antes das pesquisas conduzidas pelos autores, acreditava-se que apenas uma avaliação comportamental bastava para determinar o perfil ideal para uma função. Contudo, seus estudos demonstraram que, isoladamente, o instrumento DISC apresenta um índice de previsibilidade de apenas 60%. Ao incorporar a avaliação de Motivadores, esse índice eleva-se para 84% e, com a inclusão de uma terceira ciência, Competências, atinge uma precisão de até 92%, o que põe em xeque a prática de utilizar exclusivamente a análise comportamental (BONNSTETTER; RIBAS, 2016).

Trata-se, portanto, de uma dimensão da gestão de pessoas que, se devidamente regulamentada, pode agregar expressivo valor à Administração Pública. Essas formas de movimentação, lotação nominal e relocação, embora amplamente praticadas, carecem de diretrizes objetivas, cuja ausência gera

insegurança jurídica, amplia a margem para decisões discricionárias e, por vezes, ocasiona desalinhamento entre o perfil do servidor e a unidade de lotação, resultando no desatendimento às efetivas necessidades institucionais.

A indefinição de critérios normativos compromete a eficiência administrativa, podendo impactar negativamente tanto o desempenho das unidades quanto a motivação e o desenvolvimento profissional dos servidores. Essa condição inviabiliza uma gestão estratégica de pessoas e limita a governança institucional. Logo, qualquer solução para o problema inicia-se no campo do Direito Administrativo, uma vez que requer adequada regulamentação e normatização institucional.

Diante disso, este artigo propõe o levantamento de premissas normativas destinadas a subsidiar a elaboração de um ato regulamentar interno no âmbito do TRE-GO, com o objetivo de disciplinar a lotação nominal (inicial) e as relocações (movimentações internas de lotação) dos servidores. A proposta fundamenta-se na valorização das competências técnicas e comportamentais dos indivíduos (CHA) e em seus perfis comportamentais identificados pelo modelo DISC, bem como na compatibilidade com as atribuições e necessidades funcionais das unidades.

Nesse contexto, é pertinente mencionar a contribuição de Bonnstetter e Ribas, que destacam a importância de uma gestão estrategicamente orientada e voltada para a valorização das pessoas, promovendo um ambiente que estimule e facilite o desenvolvimento de competências. Os autores ressaltam, ainda, que o modelo DISC constitui uma linguagem universal do comportamento humano observável, cuja validade se comprova empiricamente por meio da observação das pessoas, permitindo aprimorar a comunicação e ampliar a compreensão interpessoal no ambiente de trabalho. (BONNSTETTER, RIBAS, 2016)

Além disso, a proposta se apoia na utilização de dados já disponíveis em sistemas institucionais, como o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH), já implantado, o Sistema de Gestão por Competências (GESCOMP) e o Sistema de Dimensionamento da Força de Trabalho (SDFT), atualmente em desenvolvimento. Ao propor diretrizes normativas que orientem, de forma mais objetiva, eficiente e estratégica, a distribuição dos servidores, este estudo busca promover:

1. maior engajamento e bem-estar dos servidores;
2. redução da curva de aprendizagem;
3. aprimoramento da política de sucessão nas unidades;
4. melhoria do clima organizacional;
5. otimização da alocação da força de trabalho;
6. aperfeiçoamento da governança institucional e do uso de dados para decisões gerenciais.

A relevância da proposta fundamenta-se em sua capacidade de alinhar a política interna de movimentação de pessoal aos princípios da governança pública, da transformação digital e da gestão baseada em evidências, contribuindo para a modernização institucional do TRE-GO e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Trata-se, portanto, de uma iniciativa que visa não apenas sanar lacunas administrativas, mas também fomentar uma cultura de gestão estratégica de pessoas, pautada na valorização humana, na eficiência organizacional, na transparência, na responsabilidade e na inovação.

2. Da Movimentação de servidores

A movimentação de servidores públicos, quando utilizada como instrumento de gestão, constitui um dos mecanismos mais relevantes da gestão de pessoas no setor público, pois permite ajustar a força de trabalho às necessidades institucionais, garantir a continuidade dos serviços e promover maior eficiência administrativa. Ao longo da história, as modalidades de movimentação funcional evoluíram em consonância com os contextos políticos, jurídicos e organizacionais, refletindo o amadurecimento da administração pública brasileira e o fortalecimento de suas práticas de governança.

A análise de sua trajetória revela tanto a permanência de práticas tradicionais, centradas na conveniência administrativa e na redistribuição de pessoal, quanto o surgimento de mecanismos mais técnicos e transparentes, inspirados nos princípios da governança e da gestão estratégica de pessoas.

Assim, a presente seção examina o processo de evolução normativa e conceitual da movimentação de servidores, abordando desde o período pré-constituição de 1988 até o arcabouço legal vigente, e culminando na identificação de lacunas regulatórias ainda existentes, especialmente no que se refere à lotação nominal e à relocação no âmbito da Justiça Eleitoral.

2.1 A lotação do funcionário público pré-constituição de 1988

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o regime jurídico dos servidores públicos no Brasil era fortemente influenciado por normas infraconstitucionais e por uma estrutura administrativa centralizada, herdada do período anterior à redemocratização. A lotação dos servidores públicos seguia diretrizes voltadas, em grande parte, para o preenchimento de quadros funcionais das repartições públicas com base na conveniência administrativa, com pouca transparência e critérios subjetivos, muitas vezes desconectados de um planejamento institucional mais estratégico.

Segundo Contreiras de Carvalho, naquele período, a lotação era entendida como o número de servidores previsto para cada órgão ou repartição pública, sendo classificada como lotação numérica, quando dizia respeito ao número de cargos ou funções, e lotação nominal, quando se referia ao preenchimento efetivo das vagas disponíveis (*apud* PINTO, 1967). A distinção conceitual entre essas duas formas já era reconhecida na doutrina e na jurisprudência da época, embora nem sempre observada na prática administrativa.

A jurisprudência do Tribunal de Alçada de São Paulo, ao apreciar o tema sobre concurso de remoção no magistério, reconheceu, por meio do acórdão proferido no agravo de petição nº 68.609, a distinção entre lotação e relocação, destacando que esta última não se submete às mesmas restrições legais impostas à primeira, conforme se observa:

“(…) a **lotação** – que é o número de servidores que deve ter cada repartição – pode ser numérica, quando diz respeito ao número de cargos ou funções, e nominal, quando consiste no preenchimento dos cargos da lotação numérica. (...) a **relocação**, embora possa ser considerada uma modalidade de lotação, distingue-se dela ao permitir que o servidor leve consigo a lotação do cargo de origem para outro local, o que não ocorre com a lotação originária”. (PINTO, 1967, p. 86)

A legislação da época também fazia essa distinção. A Lei nº 5.595/1960, por exemplo, tratava da remoção mediante relotação, inclusive para estabelecimentos de ensino que ainda não possuíam lotação formal de determinados cargos. Já a Lei nº 6.812/1962 impunha requisitos mais rigorosos para a lotação originária, como o mínimo de quatorze aulas semanais no caso do magistério secundário. No entanto, o Decreto nº 40.874/1962 tentou, de forma equivocada, estender essa exigência também à relotação, o que foi considerado ilegal pelo Tribunal, por representar limitação não prevista na norma legal.

Esse cenário demonstra que, mesmo antes da Constituição Federal de 1988, já se reconhecia a relevância da lotação como instrumento de gestão administrativa. No entanto, faltavam normas unificadas e critérios técnicos capazes de orientar sua aplicação de maneira estratégica e planejada. A ênfase recaía mais sobre aspectos operacionais e burocráticos do que sobre políticas públicas voltadas à gestão de pessoas.

Ademais, o aproveitamento de servidores. Tema recorrente naquele período, constituía outra forma de movimentação funcional amplamente praticada, utilizada como solução para evitar a vacância de cargos e o desperdício de mão de obra qualificada, especialmente em contextos de reorganização administrativa ou extinção de órgãos. Segundo De Menezes, esse instituto era regulado por critérios amplos, que nem sempre asseguravam isonomia entre os servidores (DE MENEZES, 1996).

Outro aspecto relevante refere-se à movimentação de servidores lotados no exterior, que evidencia a complexidade jurídica envolvida na movimentação internacional de pessoal e a fragilidade das normas então vigentes quanto à garantia de direitos e deveres no retorno desses profissionais à administração pública brasileira (TRIGUEIRO, 1975).

Em síntese, o período pré-Constituição de 1988 revela um ambiente normativo fragmentado, em que a lotação e as demais formas de movimentação de servidores eram tratadas de maneira pouco padronizada e com escassa fundamentação estratégica. As práticas administrativas baseavam-se, com frequência, em decretos e portarias de caráter casuístico, o que gerava insegurança jurídica e desequilíbrios na distribuição da força de trabalho.

Essa contextualização histórica reforça a importância de uma proposta normativa contemporânea destinada a disciplinar a lotação, tanto numérica quanto nominal, como instrumento essencial de governança e planejamento estratégico na administração pública. Busca-se, assim, superar as limitações herdadas e alinhar a prática administrativa aos princípios da eficiência, da motivação e da valorização do servidor público consagrados pela Constituição Federal de 1988.

2.2 Arcabouço legal vigente

No contexto do serviço público, a movimentação de servidores constitui uma estratégia essencial para a gestão eficiente dos recursos humanos. Diversas modalidades estão previstas na Lei nº 8.112/1990 e em outras normas esparsas, cada uma com suas especificidades e finalidades próprias. A movimentação abrange todas as formas de alteração na lotação ou alocação dos servidores, seja no âmbito da própria instituição, seja entre instituições distintas. Citando-se, como exemplos, a cessão, a requisição, a remoção e a redistribuição.

A cessão, disciplinada pelo artigo 93 da Lei nº 8.112/1990 e regulamentada pelo Decreto nº 10.835/2021, caracteriza-se como o ato administrativo que autoriza o servidor a exercer cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou

entidade, ou, ainda, a atender situações específicas previstas em legislação própria. Tal modalidade visa, em geral, suprir necessidades temporárias e estratégicas, além de favorecer o compartilhamento de experiências e conhecimentos entre instituições públicas.

A requisição de servidores pela Justiça Eleitoral constitui ato administrativo de caráter obrigatório, prioritário e irrecusável, regulamentado por norma anterior à Constituição Federal de 1988 — a Lei nº 6.999/1982. Diferentemente da cessão, a requisição dispensa a exigência de que o servidor ocupe cargo em comissão ou função de confiança, sendo suficiente, para sua efetivação, a solicitação formal feita pela Justiça Eleitoral ao órgão de origem, o qual está legalmente obrigado a cumpri-la.

Essa modalidade confere maior flexibilidade na composição das equipes, garantindo à Justiça Eleitoral os recursos humanos necessários à adequada execução de suas atribuições constitucionais e institucionais. No âmbito da Justiça Eleitoral, a Lei nº 6.999/1982, embora anterior à Constituição de 1988, permanece em vigor e regula, de forma abrangente, a requisição de servidores públicos, estabelecendo que o afastamento de servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias para atuação em cartórios e secretarias eleitorais deve observar critérios específicos quanto à duração (geralmente de até um ano, prorrogável) e à proporcionalidade em relação ao número de eleitores.

A referida norma veda a requisição de ocupantes de cargos técnicos, científicos, isolados ou do magistério, salvo para nomeação em cargo em comissão, assegura aos servidores requisitados a manutenção dos direitos e vantagens do cargo de origem e fixa regras relativas ao desligamento, renovação das requisições e limitação temporal entre novas designações.

A remoção, por sua vez, tem previsão no artigo 36 da Lei nº 8.112/1990, é regulamentada pela Resolução TER-GO nº 276/2018 e refere-se ao deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro funcional, como no caso da Justiça Eleitoral, podendo ocorrer a pedido do servidor ou por iniciativa da Administração, com ou sem mudança de sede. Essa forma de movimentação pode atender tanto a demandas institucionais quanto a necessidades pessoais, buscando compatibilizar os interesses administrativos com fatores individuais dos servidores.

Conforme a Resolução TSE nº 23.701/2022, que dispõe sobre a movimentação de servidores no âmbito dos tribunais regionais eleitorais, a remoção pode ocorrer nas seguintes modalidades:

1. **De ofício:** realizada por iniciativa da Administração, visando atender prioritariamente ao interesse público e às necessidades organizacionais, podendo ocorrer independentemente da manifestação ou consentimento do servidor.
2. **A pedido do servidor, por permuta:** ocorre mediante manifestação expressa dos interessados e depende de aprovação da Administração, que avaliará a conveniência e a oportunidade, especialmente considerando o impacto nas unidades envolvidas.
3. **A pedido do servidor, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração,** exclusivamente nas seguintes hipóteses:
 - a) para acompanhamento de cônjuge ou companheiro também servidor público civil ou militar, pertencente a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que deslocado no interesse da Administração;

b) por motivo de saúde do próprio servidor, de seu cônjuge, companheiro ou dependente, desde que viva às suas expensas e conste em seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;

c) decorrente da realização de concurso interno de remoção, no âmbito específico de cada tribunal regional eleitoral, conforme normas internas e critérios objetivos previamente estabelecidos.

Já a redistribuição, prevista no artigo 37 da Lei nº 8.112/1990, e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.701/2022 e pela Portaria PRES nº 237/2017, consiste no deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, entre diferentes instituições pertencentes ao mesmo segmento do Poder Público, no caso, o Poder Judiciário Federal. Esse mecanismo busca ajustar o quadro funcional às necessidades do serviço, otimizando o uso dos recursos humanos disponíveis e assegurando uma alocação mais eficiente e equitativa.

As referidas modalidades de movimentação, cessão, requisição, remoção e redistribuição, encontram-se devidamente regulamentadas na legislação federal e nas normas específicas da Justiça Eleitoral, conforme demonstrado no Quadro 1. Em razão dessa consolidação normativa, tais modalidades, em regra, não apresentam maiores dificuldades de aplicação pela Administração.

Quadro 1 – Principais Tipos de Movimentação de Servidores

Tipo de Movimentação	Definição	Iniciativa	Vínculo Órgão de Origem	Previsão Legal
Cessão	Ato que autoriza o servidor a exercer cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou entidade, com ou sem ônus para o órgão de origem.	Órgão cessionário (Administração)	Mantido	Art. 93 da Lei nº 8.112/1990; Decreto nº 10.835/2021
Requisição	Ato obrigatório e irrecusável que permite à Justiça Eleitoral requisitar servidores de outros órgãos. Com a finalidade de garantir recursos humanos para o exercício das atribuições eleitorais.	Órgão requisitante (Administração)	Mantido	Lei nº 6.999/1982 (no caso da justiça eleitoral)
Remoção de Ofício	Transferência determinada pela administração, no interesse do serviço, dentro do mesmo quadro.	Administração	Mantido	Art. 36, I da Lei nº 8.112/1990
Remoção a pedido, por permuta	Remoção que ocorre por troca de local de exercício entre dois servidores, com a concordância da administração.	Servidores	Mantido	Art. 36, III, alínea “a”, da Lei nº 8.112/1990
Remoção a pedido, por acompanhamento de cônjuge	Transferência motivada por mudança de domicílio do cônjuge ou companheiro, também servidor público.	Servidor	Mantido	Art. 36, III, alínea “b”, da Lei nº 8.112/1990
Remoção a pedido, por motivo de saúde	Transferência concedida para tratamento de saúde do próprio servidor, cônjuge ou dependente, comprovado por junta médica oficial.	Servidor	Mantido	Art. 36, III, alínea “c”, da Lei nº 8.112/1990

Tipo de Movimentação	Definição	Iniciativa	Vínculo Órgão de Origem	Previsão Legal
Remoção por concurso interno	Processo seletivo interno que permite ao servidor mudar de unidade ou local de exercício dentro da administração pública.	Administração / Servidor	Mantido	Previsão em normativos internos ou editais específicos
Redistribuição	Deslocamento do cargo efetivo (ocupado ou vago) entre órgãos do mesmo Poder, com a finalidade de ajustar o quadro funcional e otimizar a alocação de servidores..	Administração	Alterado (cargo é transferido)	Art. 37 da Lei nº 8.112/1990

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Por sua vez, o Quadro 2 a seguir reúne a legislação, as normas e os principais instrumentos institucionais que orientam e sustentam a execução dos processos de movimentação de servidores no âmbito da Justiça Eleitoral. Esse conjunto articulado de leis, regulamentos e instrumentos de governança assegura a conformidade jurídica, a integração às políticas de gestão de pessoas e o alinhamento às diretrizes de governança pública, garantindo a efetiva aplicação das normas que regem as diversas modalidades de movimentação funcional.

Quadro 2 – Legislação, Normas e Instrumentos de Movimentação de Servidores

Categoria	Documento / Instrumento	Descrição	Observações
Legislação e Normas	Lei nº 8.112/1990	Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.	Define direitos, deveres, responsabilidades e o regime disciplinar dos servidores federais.
Legislação e Normas	Lei nº 6.999/1982	Dispõe sobre o registro de eleitores e dá outras providências.	Relacionada ao processo eleitoral e ao alistamento eleitoral.
Legislação e Normas	Decreto nº 10.835/2021	Regulamenta a Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.	Detalha a aplicação da Lei Anticorrupção, incluindo procedimentos e sanções.
Legislação e Normas	LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Lei brasileira que regula o tratamento de dados pessoais.	Fundamental para garantir a privacidade e segurança das informações.
Legislação e Normas	Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013)	Dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública.	Essencial para programas de compliance e integridade.
Legislação e Normas	Resolução CNJ nº 219/2016	Dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário.	Busca otimizar a força de trabalho e aprimorar a gestão de pessoas no judiciário.

Categoria	Documento / Instrumento	Descrição	Observações
Legislação e Normas	Resolução CNJ nº 240/2016	Dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário.	Estabelece diretrizes para a gestão de recursos humanos, planejamento e desenvolvimento no judiciário.
Legislação e Normas	Resolução TSE nº 23.701/2022	Dispõe sobre os atos preparatórios das eleições e a preparação dos sistemas eleitorais.	Normatiza os procedimentos e as tecnologias utilizadas no processo eleitoral.
Legislação e Normas	Resolução TRE/GO nº 307/2019	Dimensiona a força de trabalho nas Zonas Eleitorais; fixa critérios para extinção dos Postos de Atendimento; realoca cargos efetivos e funções comissionadas; estabelece regras complementares para concursos de remoção e dá outras providências.	Busca otimizar a força de trabalho e aprimorar a gestão de pessoas nas Zonas Eleitorais do Estado de Goiás.
Instrumentos de Monitoramento e Governança	Código de Conduta e Ética	Documento que estabelece os princípios e valores que devem nortear o comportamento de colaboradores e parceiros. (No TRE/GO – Resolução 252/2016)	Base para a cultura organizacional e tomada de decisões éticas.
Instrumentos de Monitoramento e Governança	Relatórios de Auditoria Interna	Avaliações independentes dos processos e controles internos de uma organização.	Identificam falhas e oportunidades de melhoria na governança.
Instrumentos de Monitoramento e Governança	Painel de Business Intelligence (BI)	Ferramenta interativa que exibe indicadores de desempenho e dados relevantes para o monitoramento e tomada de decisões.	Permite uma visão abrangente do cenário organizacional, a identificação de tendências e a correta tomada de decisão.
Instrumentos de Monitoramento e Governança	Questionário iGov TCU	Instrumento de autoavaliação de governança e gestão pública desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).	Ajuda as organizações a diagnosticar seu nível de maturidade em governança e a identificar oportunidades de aprimoramento.
Instrumentos de Análise de Riscos	Matriz de Riscos	Ferramenta para identificar, avaliar e priorizar o tratamento riscos potenciais.	Permite a criação de planos de mitigação e contingência eficazes.
Instrumentos de Análise de Riscos	Análise SWOT	Ferramenta estratégica para avaliar Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.	Ajuda na identificação de riscos e oportunidades no ambiente interno e externo.
Monitoramento Eletrônico	Sistemas de CFTV (Circuito Fechado de Televisão)	Utilização de câmeras para vigilância e monitoramento de ambientes.	Importante para segurança patrimonial e registro de eventos.
Monitoramento Eletrônico	Software de DLP (Data Loss Prevention)	Soluções que identificam, monitoram e protegem dados sensíveis.	Previne vazamento de informações e garante a conformidade com a LGPD.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

2.3 Do vácuo normativo

Todavia, há uma modalidade de movimentação funcional que ainda carece de previsão legal expressa e de regulamentação normativa específica no âmbito da Justiça Eleitoral. Trata-se da lotação nominal (inicial) de servidores e da subsequente alteração de sua lotação interna (relocação), seja entre unidades administrativas ou judiciárias.

A ausência de parâmetros formais para disciplinar tais movimentações gera insegurança jurídica, assimetria de critérios e dificuldade na gestão estratégica da força de trabalho, o que reforça a necessidade de uma proposta normativa voltada à sua padronização e alinhamento com os princípios da governança pública e da gestão por competências.

Figura 1 - Movimentação de Servidores X Lotação Nominal ou Relocação

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Nesse contexto, é importante destacar que a nomeação do servidor aprovado em concurso público deve sempre ocorrer no cargo para o qual se inscreveu e foi aprovado. Após a nomeação, cabe à Administração Pública efetivar sua lotação nominal no local em que haja necessidade de sua atuação, podendo, inclusive, quando julgar conveniente, cedê-lo a outro órgão ou entidade da própria Administração (OLIVEIRA, 2008).

Diante disso, evidencia-se a necessidade de criação de um normativo específico destinado a disciplinar essas situações, de modo a orientar a Administração na tomada de decisões pautadas em dados e critérios objetivos, bem como nos princípios da eficiência, da transparência e do interesse público.

A par do estudo realizado, depreende-se que a atual sistemática de lotação nominal de servidores, pautada exclusivamente na necessidade de suprir quantitativamente a força de trabalho nas unidades administrativas ou judiciárias, tem gerado diversos desafios à Administração do TRE-GO. Tal prática desconsidera fatores motivacionais e subjetivos que compõem a complexidade da natureza humana e que impactam diretamente a produtividade, o engajamento e o bem-estar dos servidores (CARVALHO, 2013).

Entre esses fatores, destacam-se o interesse em atuar na própria área de formação, a compatibilidade entre as competências requeridas (CHA) e aquelas efetivamente desenvolvidas ao longo da trajetória funcional, a identificação com o

propósito institucional da unidade de lotação e as habilidades técnicas relacionadas à matéria objeto das atribuições designadas.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de estabelecer, em norma, diretrizes que possibilitem uma gestão mais estratégica da força de trabalho. A proposta contempla o aproveitamento dos dados já disponíveis nos sistemas institucionais do TRE-GO, como: os Módulos de Cadastro de Servidores e de Lotação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos, já implantados, bem como os Sistemas de Gestão por Competências e de Dimensionamento da Força de Trabalho, atualmente em fase de implementação, integrando essas informações a metodologias de avaliação de perfil comportamental.

A título ilustrativo, pode-se adotar ferramentas como a metodologia DISC, que identifica estilos de comportamento e preferências profissionais, oferecendo suporte técnico à tomada de decisão gerencial. Essa abordagem busca conciliar o interesse público com os interesses individuais dos servidores, favorecendo alocações mais aderentes aos perfis profissionais e promovendo ambientes de trabalho mais motivadores, eficientes e sustentáveis.

A Teoria DISC foi originalmente proposta por William Moulton Marston, em 1929, na obra *As Emoções das Pessoas Normais*. O autor apresentou uma abordagem inovadora ao analisar o comportamento humano sob uma perspectiva positiva e funcional, rompendo com a tradição de associar padrões comportamentais exclusivamente a desvios ou patologias (MARSTON, 2014).

3. Da governança e transformação digital nas organizações públicas federais no Brasil

A governança da gestão de pessoas nas organizações públicas federais tem se consolidado como um componente estratégico essencial à efetividade do Estado, refletindo-se em práticas institucionais voltadas a excelência dos serviços públicos. Esse entendimento vem sendo reforçado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que, desde 2013, realiza levantamentos periódicos sobre governança, gestão, sustentabilidade e inovação no setor público, com foco na mensuração da maturidade institucional e na capacidade de entrega de valor à sociedade⁴.

Inicialmente restritos a áreas específicas, os levantamentos de governança foram unificados, a partir de 2017, em um instrumento abrangente que integra temas como gestão de pessoas, tecnologia da informação e contratações públicas. O novo modelo passou a ter periodicidade anual, caráter público e integração direta à prestação de contas dos entes jurisdicionados ao TCU, promovendo, adicionalmente, a adoção de práticas alinhadas aos princípios ESG (*Environmental, Social and Governance*).

No que tange à governança de pessoas, destacam-se os indicadores que avaliam a capacidade institucional das organizações em áreas consideradas cruciais, tais como:

- Planejamento estratégico da força de trabalho (4110);
- Adequação do quadro de servidores às demandas institucionais (4120);
- Desenvolvimento de competências de servidores e lideranças (4130);
- Promoção de ambientes organizacionais positivos e saudáveis (4140).

Esses indicadores refletem uma abordagem sistêmica e estratégica da gestão de pessoas, evidenciando que o desempenho organizacional está intimamente

⁴ Os resultados consolidados dos levantamentos promovidos pelo TCU podem ser consultados por meio da plataforma iGov, disponível em: <https://iesgo.tcu.gov.br/>.

relacionado à valorização do capital humano e à maturidade institucional na gestão da força de trabalho.

Outros aspectos igualmente relevantes dizem respeito à gestão do desempenho (4150), à definição de metas individuais e coletivas alinhadas aos objetivos institucionais (4151) e ao uso dos resultados das avaliações como instrumentos de feedback e desenvolvimento (4152). A sistematização e o monitoramento desses elementos pelo órgão revelam a preocupação crescente em alicerçar a gestão pública em evidências, resultados mensuráveis e práticas de melhoria contínua.

Nesse contexto, destaca-se também a exigência estabelecida pela Lei nº 14.133/2021, que, ao dispor sobre as normas gerais de licitações e contratos administrativos, atribui aos órgãos e entidades públicas a responsabilidade de manter equipes devidamente capacitadas para o desempenho das funções relacionadas ao planejamento, à gestão e à execução contratual.

Essa determinação reforça a necessidade de investimentos contínuos no desenvolvimento de competências dos servidores, evidenciando que a qualificação do corpo técnico não é apenas desejável, mas constitui um requisito legal indispensável à conformidade, à eficiência e à transparência na gestão pública.

Ademais, o acompanhamento desses aspectos pelo TCU evidencia a compreensão de que a excelência na gestão de pessoas está diretamente associada à capacidade do setor público de gerar e entregar valor à sociedade, por meio de estruturas organizacionais mais eficientes, ambientes laborais saudáveis e práticas gerenciais baseadas em evidências e resultados.

Corroborando essa diretriz, o TCU desenvolveu indicadores específicos voltados à avaliação da capacidade das organizações públicas em gerir o pessoal envolvido nas atividades de contratações. Os indicadores 4331, 4332 e 4333 mensuram, respectivamente:

- a existência de programas de desenvolvimento de competências para as funções essenciais à gestão de contratos;
- a capacidade da organização de suprir adequadamente essa demanda por profissionais capacitados;
- e a adoção de processos estruturados de transição, assegurando a continuidade e a qualidade da atuação institucional.

Os critérios acima mencionados apontam para a necessidade de institucionalizar práticas consistentes de desenvolvimento, retenção e sucessão de talentos tanto nas áreas finalísticas quanto nas áreas de apoio estratégico, com especial atenção aos setores sensíveis, como o de contratações públicas. Dessa forma, o fortalecimento da governança de pessoas, aliado ao cumprimento da legislação vigente e à atuação orientada por evidências e boas práticas, configura-se como elemento central para o aprimoramento do desempenho institucional e para a entrega de serviços públicos de qualidade à sociedade.

4. Da literatura acadêmica sobre lotação de servidores públicos

A literatura acadêmica sobre a lotação de servidores públicos ainda é escassa, o que representa um desafio para pesquisadores e gestores públicos interessados em aprofundar os debates relacionados ao dimensionamento e à alocação da força de trabalho (lotação ou relotação), com vistas ao estabelecimento de uma gestão estratégica dessa modalidade de movimentação de servidores no setor público.

Essa lacuna teórica reflete também a dificuldade das organizações públicas em compreender e mensurar aspectos intangíveis da gestão, como a cultura organizacional, que influencia de forma decisiva o comportamento e a motivação dos servidores. Conforme observa Fonseca (2021, p. 85):

“o fenômeno cultura organizacional nas empresas tem sido identificado como um fator determinante para a produção de bens ou serviços, no entanto, são poucas as pesquisas que dedicam atenção à busca de entendimento de como o fenômeno ocorre dentro da empresa e as consequências para o trabalho e os trabalhadores”.

Essa constatação reforça que o estudo da lotação deve ir além dos aspectos normativos e operacionais, incorporando também variáveis culturais e comportamentais que afetam a eficiência administrativa e o bem-estar dos servidores.

Embora o tema seja central para a eficiência administrativa, são raros os artigos científicos, dissertações e teses que tratam de forma sistemática das distinções entre lotação numérica (ou básica) e lotação nominal (ou supletiva), bem como dos impactos organizacionais decorrentes dessas práticas. Mais recentemente, no contexto brasileiro de governança e transformação digital, essa lacuna tem sido ressaltada por estudos que evidenciam a relação entre alocação eficiente de pessoal e desempenho institucional (GREENSTEIN, 2025).

Um dos poucos autores clássicos a tratar do assunto foi Hely Lopes Meirelles, que, em sua obra de 1999 sobre Direito Administrativo Brasileiro, já reconhecia a importância da lotação como instituto fundamental para a organização dos recursos humanos da Administração Pública, ainda que sob um enfoque predominantemente doutrinário e geral, sem desdobramentos práticos ou operacionais mais desenvolvidos.

A abordagem de Meirelles permanece relevante para a compreensão da lotação como ato administrativo vinculado à estrutura organizacional e à legalidade estrita da função pública. Contudo, observa-se ainda a existência de um vácuo regulatório, que dificulta sua operacionalização estratégica e eficiente no contexto contemporâneo da gestão pública. Nesse sentido, o autor sintetiza o conceito e o alcance jurídico-administrativo da lotação, distinguindo suas modalidades e destacando sua natureza como prerrogativa do Poder Executivo:

“Lotação – É o número de servidores que devem ter exercício em cada repartição ou serviço. A lotação pode ser numérica ou básica e nominal ou supletiva: a primeira corresponde aos cargos e funções atribuídos às várias unidades administrativas; a segunda importa a distribuição nominal dos servidores para cada repartição, a fim de preencher os claros do quadro numérico. Ambas são atos administrativos típicos e, como tais, da competência privativa do Executivo, no que concerne aos serviços. Por lei se instituem os cargos e funções; por decreto se movimentam os servidores, segundo as necessidades do serviço. A lotação e a relocação constituem prerrogativas do Executivo, contra as quais não se podem opor os servidores, desde que feitas na forma estatutária. Na omissão da lei, entende-se amplo e discricionário o poder de movimentação dos servidores, por ato do Executivo, no interesse do serviço, dentro do quadro a que pertencem.” (MEIRELLES, 1999, p. 373).

Outro importante referencial, embora igualmente raro, é o documento técnico intitulado “*Lotação: definições e normas fundamentais*”, publicado pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) em 1972. Essa abordagem pioneira, ao destacar a carência de estudos e a necessidade de padronização normativa sobre o tema, evidencia que a discussão acerca da lotação já era, desde então, reconhecida como uma lacuna teórica e prática na Administração Pública brasileira, conforme se observa em seu diagnóstico introdutório:

“A lotação tem merecido pouca atenção por parte dos articulistas e autores. São esparsas e ralas as publicações ou artigos que a abordam, inclusive nas obras de administração de pessoal.” (BRASIL, DASP, 1972, p.7X).

Apesar de sua importância histórica e normativa, consagrada legalmente desde o Estatuto dos Funcionários Públicos de 1936 e consolidada como pré-requisito para os planos de classificação de cargos a partir da Lei nº 5.645/1970, a lotação permaneceu, por longo período, relegada a segundo plano. Essa constatação reforça a relevância de pesquisas que abordem a lotação não apenas como um dado administrativo, mas como um instrumento de gestão funcional e uma estratégia de alocação racional da força de trabalho no serviço público, situando-a como elemento essencial nos estudos contemporâneos sobre mobilidade e organização funcional na Administração Pública.

A escassez de estudos torna-se ainda mais preocupante ao se considerar que a lotação numérica depende, necessariamente, de norma legal aprovada pelo Congresso Nacional, uma vez que envolve a criação de cargos públicos e a definição de quantitativos vinculados ao orçamento, configurando matéria típica de lei formal. Em razão disso, sua implementação está condicionada aos trâmites legislativos e à prévia previsão orçamentária, o que reforça a necessidade de um planejamento institucional integrado entre as áreas de gestão de pessoas, orçamento e governança administrativa.

5. Do impacto da lotação nominal na lotação numérica

Diferentemente da lotação numérica, a lotação nominal, também denominada lotação supletiva, não exige a criação de cargos nem depende de autorização legislativa, podendo ser regulamentada por ato normativo interno do próprio órgão, com fundamento em critérios técnicos, administrativos e estratégicos. Diante das dificuldades inerentes à obtenção da lotação numérica, a lotação nominal assume papel estratégico na gestão interna de pessoal, ao tratar da movimentação de servidores entre unidades de um mesmo órgão ou entidade, conferindo maior flexibilidade e agilidade administrativa.

Nesse contexto, o presente artigo propõe diretrizes para a regulamentação da lotação nominal no âmbito do TRE-GO, com o objetivo de fortalecer a governança e a eficiência na alocação da força de trabalho. A distinção entre lotação numérica e nominal vai além de uma diferença conceitual, refletindo implicações práticas relevantes para a gestão pública.

A lotação numérica corresponde ao quantitativo legal e ideal de servidores previsto para cada órgão, definido por meio de norma legal e considerado um parâmetro institucional mínimo para assegurar o funcionamento adequado das unidades organizacionais. Já a lotação nominal diz respeito à alocação concreta e dinâmica dos servidores disponíveis, considerando a movimentação interna, a

compatibilidade entre perfis profissionais e atribuições das unidades e a demanda real de trabalho.

Uma gestão eficiente da lotação nominal, quando estruturada com base em critérios objetivos, como análise de currículo, histórico funcional, áreas de interesse e perfis comportamentais, possibilita alocações mais estratégicas, alinhadas às competências técnicas dos servidores, aos interesses individuais e às necessidades institucionais. Essa abordagem contribui para ambientes de trabalho mais produtivos e motivadores, estimulando o engajamento e a entrega de resultados.

Além disso, quando conduzida de forma criteriosa e transparente, a lotação nominal não apenas atende às demandas imediatas da organização, mas também fornece subsídios técnicos para fundamentar propostas de criação ou redistribuição de cargos, ou seja, decisões relacionadas à lotação numérica.

Desse modo, estabelece-se um ciclo virtuoso entre ambas as formas de lotação, no qual a movimentação interna eficiente alimenta, com dados e evidências, o processo decisório dos órgãos competentes quanto à estrutura legal de cargos submetida ao Congresso Nacional. Essa inter-relação dinâmica entre as duas modalidades de lotação pode ser visualizada no Ciclo Virtuoso entre Lotação Numérica e Lotação Nominal, representado na Figura 2 a seguir.

Figura 2 - Ciclo Virtuoso Lotação Numérica e Lotação Nominal

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Na prática, a ausência de regulamentação específica para a lotação nominal pode resultar em alocações arbitrárias ou ineficientes, desconsiderando fatores como as competências técnicas dos servidores, suas preferências profissionais, a complexidade das unidades e os desafios organizacionais de curto e médio prazo. Em diversos órgãos da Administração Pública, ainda prevalece uma lógica de movimentação baseada exclusivamente na conveniência administrativa ou em critérios informais, o que tende a comprometer a motivação, o engajamento e a produtividade dos servidores.

O caso do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) constitui um exemplo emblemático da importância da adoção de critérios técnicos na definição da força de trabalho. Conforme demonstra o Projeto de Lei nº 4/2024 (BRASIL, 2024), o TRE-DF foi o tribunal que obteve o maior número de cargos efetivos e funções comissionadas entre os regionais, resultado que decorre de sua capacidade de evidenciar, de forma técnica e fundamentada, a real necessidade de pessoal. Tal êxito reflete uma abordagem proativa e estruturada de gestão, em que a instituição utilizou dados e diagnósticos precisos para subsidiar suas negociações junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Esse exemplo reforça que, quando os órgãos públicos adotam práticas de gestão estratégica da força de trabalho, sustentadas por evidências, planejamento e diagnósticos consistentes, os resultados institucionais tendem a ser mais expressivos. De modo complementar, confirma-se que a falta de regulamentação da lotação nominal compromete a eficiência administrativa, enquanto sua estruturação adequada promove um ciclo virtuoso de valorização do quadro funcional, fortalecendo a governança e o desempenho institucional.

Essa relação entre gestão estratégica da força de trabalho e resultados institucionais torna-se mais evidente ao se observar o Gráfico 1, que compara o quantitativo de cargos efetivos e de cargos e funções comissionadas destinados aos TREs por meio do Projeto de Lei nº 4/2024, destacando o desempenho diferenciado do TRE-DF em razão da adoção de critérios técnicos e planejamento estruturado.

Gráfico 1: Cargos Efetivos X Cargos e Funções Comissionadas Destinadas aos TREs

Fonte: Adaptado do Projeto de Lei nº 4/2024

Em síntese, a análise demonstra que a lotação nominal, quando tratada de forma estratégica e respaldada por critérios técnicos e evidências, constitui um instrumento de governança essencial para o aprimoramento da gestão de pessoas no serviço público. A experiência do TRE-DF, ilustrada no gráfico anterior, evidencia que práticas baseadas em planejamento, diagnóstico institucional e transparência produzem resultados concretos na alocação eficiente da força de trabalho e na otimização da estrutura organizacional.

Assim, reforça-se a necessidade de uma regulamentação específica para a lotação nominal, capaz de orientar de maneira uniforme e objetiva a movimentação interna de servidores, fortalecendo a eficiência administrativa, a valorização do quadro funcional e a governança institucional no âmbito da Justiça Eleitoral.

6. Casos de boas práticas do judiciário goiano

A consolidação de modelos inovadores de gestão de pessoas no Poder Judiciário tem se mostrado um dos principais caminhos para o fortalecimento da governança institucional e para o aprimoramento da eficiência administrativa. No contexto goiano, experiências recentes demonstram que a adoção de práticas baseadas em evidências, aliando tecnologia, gestão estratégica e valorização humana, tem produzido resultados concretos em termos de produtividade, engajamento e qualidade na prestação jurisdicional.

Nesta seção, apresentam-se dois casos de referência no estado de Goiás: o TRE-GO, que implementou um processo pioneiro de relocação fundamentado em critérios técnicos e motivacionais, e o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), cuja Secretaria de Cálculos Judiciais (SCJ) consolidou um modelo exemplar de alocação estratégica e de gestão qualitativa da força de trabalho.

Ambos os exemplos evidenciam que a lotação nominal, quando conduzida de forma estruturada e transparente, transcende o caráter administrativo e se afirma como instrumento essencial de governança e transformação institucional.

6.1 Um caso de sucesso da alocação estratégica de servidores no TRE-GO

Em 2019, o TRE-GO vivenciou uma experiência pioneira na gestão de sua força de trabalho, ao implementar um processo de relocação fundamentado em critérios técnicos e motivacionais. Aproximadamente vinte servidores foram realocados com base em uma metodologia estruturada, cujo propósito foi alcançar o alinhamento entre competências técnicas, interesses individuais e perfis comportamentais, de modo a atender de forma mais eficiente às necessidades das unidades administrativas do órgão.

Historicamente, as movimentações internas no TRE-GO eram predominantemente influenciadas por critérios subjetivos, como conveniência administrativa, indicações informais ou mera disponibilidade de cargos, sem a realização de uma análise sistematizada de compatibilidade funcional. A iniciativa de 2019 rompeu com esse padrão ao introduzir uma abordagem baseada em evidências, conduzida com o apoio da alta gestão institucional e capaz de superar resistências iniciais. A metodologia aplicada fundamentou-se em três ferramentas principais:

1. Análise de currículo e do histórico funcional dos servidores;
2. Levantamento de temas de interesse, com atribuição de notas de afinidade (de 0 a 10) para diferentes atividades;
3. Mapeamento comportamental com base no modelo DISC, que considera os perfis de dominância, influência, estabilidade e conformidade.

Esses instrumentos de análise possibilitaram identificar correspondências entre os perfis dos servidores e as características das unidades organizacionais, favorecendo alocações mais estratégicas e alinhadas ao ambiente institucional. O levantamento de interesses revelou motivações intrínsecas, aquelas em que a realização da atividade é recompensadora em si mesma, fornecendo indícios valiosos sobre o grau de afinidade e engajamento dos participantes. Já o mapeamento comportamental permitiu antever a forma como os servidores tendem a interagir com suas equipes e lideranças, a partir de seus traços predominantes de comportamento.

Complementando essa análise, o histórico funcional revelou competências consolidadas e experiências anteriores suscetíveis de aproveitamento estratégico pelas unidades. A integração dessas três dimensões, interesse, comportamento e competência, orientou as decisões sobre as novas lotações, assegurando uma alocação mais coerente com os perfis individuais e com as demandas institucionais.

Inspirado na Teoria da Autodeterminação, de Edward Deci e Richard Ryan, o projeto foi fundamentado na premissa de que o engajamento e o bem-estar surgem quando as atividades desempenhadas estão alinhadas à identidade, às habilidades e aos valores do indivíduo (RYAN; DECI, 2017). A aplicação dessa perspectiva ao contexto institucional resultou em melhorias nos indicadores de produtividade e em maior estabilidade nas novas lotações, evidenciando a relevância de modelos de gestão que considerem a motivação intrínseca como fator determinante de desempenho e satisfação profissional.

Ciente das restrições inerentes à gestão de pessoas no serviço público, especialmente quanto à impossibilidade de definir perfis de ingresso conforme demandas específicas, o projeto concentrou-se em otimizar o aproveitamento do quadro existente, promovendo composições funcionais mais equilibradas, colaborativas e motivadas. Em determinadas situações, optou-se por perfis mais generalistas ou com maior capacidade de integração, em detrimento de especialistas, com o propósito de assegurar melhor aderência ao ambiente de trabalho e maior sinergia entre as equipes.

A adoção de critérios técnicos e objetivos mostrou-se decisiva para reduzir práticas informais e promover maior racionalidade e transparência no processo decisório. Verificou-se que alocações realizadas por conveniência administrativa ou articulação externa estavam associadas a maiores níveis de insatisfação e rotatividade, enquanto as movimentações conduzidas segundo a metodologia proposta apresentaram melhor adaptação funcional, maior engajamento e desempenho mais consistente.

Os resultados foram confirmados por pesquisa aplicada junto aos servidores e gestores envolvidos no processo de relocação. Todos os respondentes (100%) declararam que o servidor lotado em sua unidade apresentava plena compatibilidade com as atribuições desempenhadas. Em relação à condução do processo pela Seção de Desenvolvimento Organizacional (SEDOR), mais de 90% atribuíram notas entre 8 e 10, demonstrando elevado grau de confiança na atuação institucional.

Além disso, aproximadamente 70% dos servidores afirmaram ter sido realocados para unidades que reconheciam e valorizavam suas competências, enquanto, no quesito satisfação geral, mais de 60% atribuíram nota máxima (10) ao novo ambiente de trabalho. Esses resultados corroboram os pressupostos teóricos da pesquisa e evidenciam o impacto positivo do alinhamento entre motivação intrínseca, perfil técnico e contexto organizacional, confirmando a relevância da

gestão de pessoas baseada em evidências como instrumento de fortalecimento institucional.

A experiência demonstra que o uso combinado de ferramentas de diagnóstico comportamental e técnico, aliado a uma escuta qualificada e participativa, pode subsidiar decisões mais justas, transparentes e eficazes na gestão pública. O reconhecimento do processo pelos próprios servidores reforça sua legitimidade institucional e evidencia a viabilidade de sua consolidação por meio de regulamentação normativa.

Este estudo de caso evidencia a relevância da profissionalização da gestão de pessoas, ao revelar que abordagens fundamentadas em dados, teorias motivacionais e compatibilidade comportamental geram impactos positivos tanto para a instituição quanto para os servidores. Ao valorizar o alinhamento entre perfis individuais e funções organizacionais, o TRE-GO consolidou um modelo de alocação funcional mais eficiente, justo e replicável em outros contextos da administração pública.

A partir dessa experiência, conclui-se que a regulamentação da lotação nominal, quando estruturada com base em critérios objetivos e apoiada em instrumentos de suporte à decisão, constitui um marco para o aprimoramento da governança institucional e para a elevação da qualidade da prestação jurisdicional. Ademais, favorece a construção de ambientes de trabalho mais motivadores e colaborativos, em consonância com os princípios da política de gestão de pessoas e com os valores contemporâneos da administração pública orientada por evidências, eficiência e bem-estar organizacional.

Por fim, a institucionalização de práticas de gestão de pessoas deve reconhecer que a eficiência administrativa depende, em grande medida, da cultura organizacional que as sustenta. Fonseca sintetiza essa ideia ao afirmar que *“a cultura organizacional é o padrão de premissas básicas que um grupo inventa, descobre ou desenvolve no processo de aprender a resolver seus problemas de adaptação externa e de integração interna”* (FONSECA, 2021, p. 90). Assim, a regulamentação da lotação nominal representa não apenas um avanço normativo, mas um processo de aprendizagem organizacional, que integra valores, práticas e comportamentos em torno de um propósito institucional comum.

6.2. O caso de sucesso da área de cálculos do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – Goiás

A gestão da força de trabalho no setor público, especialmente em unidades com alta complexidade técnica e elevado volume de demandas, requer estratégias inovadoras e sensibilidade gerencial. No âmbito do TRT-18, a SCJ consolidou-se como um exemplo de referência em eficiência e inovação na alocação da força de trabalho.

Mesmo diante de uma lotação numérica limitada e, inicialmente, insuficiente para atender à demanda crescente, a SCJ demonstrou que a adequação da lotação nominal, quando conduzida com base em critérios técnicos e metodológicos, pode converter desafios institucionais em oportunidades de aprendizado organizacional e excelência operacional.

Ao se deparar com um déficit expressivo de pessoal, a necessidade era de 93 calculistas, enquanto o quadro efetivo contava com apenas 71 servidores, a unidade optou por não se restringir à solicitação de aumento de cargos. Em vez disso, adotou uma postura proativa, implementando um plano de gestão setorial robusto e

detalhado, sustentado por uma análise criteriosa das demandas da unidade, dos perfis funcionais dos servidores e da capacidade instalada de trabalho.

O plano incorporou práticas modernas de gestão de desempenho, uso inteligente de tecnologia e estratégias de motivação e engajamento, transformando um cenário de escassez em oportunidade de inovação organizacional e fortalecimento da eficiência institucional.

O ponto de partida do plano foi o mapeamento detalhado dos processos submetidos à análise de cálculos judiciais, seguido da criação de um sistema de pontuação por processo, estruturado conforme o grau de complexidade: Verba Rescisória, Médio, Difícil e Superdifícil. Essa classificação técnica possibilitou uma distribuição mais equitativa da carga de trabalho entre os servidores, levando em conta tanto a experiência profissional quanto o nível de especialização de cada um.

Os servidores recém-chegados eram inicialmente designados para processos de menor complexidade, com acompanhamento gradual de desempenho até atingirem a meta padrão de 80 pontos semanais, consolidando um modelo de gestão do aprendizado e desenvolvimento progressivo da produtividade.

Esse modelo inovador promoveu equilíbrio interno na distribuição de tarefas e incentivou a especialização funcional. Parte da equipe passou a dedicar-se exclusivamente à capacitação dos novos servidores, fortalecendo uma cultura de aprendizagem contínua. A formação interna assumiu caráter estratégico, direcionada ao desenvolvimento de competências específicas e à construção de um ambiente organizacional de excelência técnica e colaboração.

Outro pilar fundamental do modelo foi o incentivo à permanência e à atratividade de servidores qualificados. A ampliação do número de funções comissionadas (FC-4) e a implementação do teletrabalho integral, em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com os princípios dos Núcleos de Justiça 4.0, elevaram significativamente o engajamento e a produtividade da equipe.

A adoção do regime remoto foi acompanhada de um sistema de metas e indicadores de desempenho rigoroso, porém transparente e equitativo, assegurando o equilíbrio entre autonomia funcional e responsabilidade institucional. A flexibilidade de horários, aliada à possibilidade de converter créditos de produtividade em folgas programadas, fortaleceu a motivação intrínseca, o comprometimento com os resultados e o senso de pertencimento organizacional, consolidando um ambiente de alta confiança e corresponsabilidade.

A SCJ também se destacou pelo uso intensivo e estratégico da tecnologia como alavanca para a eficiência institucional. A padronização das rotinas por meio do sistema PJe-Calc e o desenvolvimento de soluções tecnológicas próprias, como o Sistema de Apuração de Cartão de Ponto, posteriormente reconhecido como boa prática pela Justiça do Trabalho, resultaram em ganhos expressivos de produtividade e confiabilidade dos dados gerenciais.

Paralelamente, a unidade passou a explorar o uso de ferramentas de inteligência artificial voltadas à triagem automatizada e à extração inteligente de informações processuais, ainda em fase inicial, mas sinalizando um compromisso institucional contínuo com a inovação, a automação e a transformação digital na gestão pública.

Mais do que ampliar o quadro de pessoal, a SCJ apostou na gestão qualitativa da lotação, priorizando o aproveitamento estratégico das competências existentes. O desempenho dos servidores passou a ser avaliado com base em

critérios técnicos e comportamentais previamente definidos, de forma transparente e alinhada às metas institucionais.

Servidores que, sem justificativa, não atingiam os padrões mínimos de produtividade e conduta profissional estavam sujeitos à perda de benefícios, como o exercício de função comissionada, o direito ao teletrabalho e, em última instância, a permanência na unidade. Essa abordagem reforçou a responsabilização individual, a meritocracia e o comprometimento com os resultados institucionais, consolidando uma cultura de alto desempenho e corresponsabilidade.

Esse modelo de gestão, alicerçado em princípios de justiça, equidade e meritocracia, gerou resultados concretos e mensuráveis. A rotatividade, anteriormente elevada, reduziu-se de forma significativa, e os servidores passaram a manifestar interesse espontâneo em integrar a unidade, muitas vezes abrindo mão de benefícios anteriores, motivados pela perspectiva de um ambiente autônomo, estimulante e alinhado aos seus perfis técnicos e comportamentais. O tempo dedicado ao desenvolvimento profissional passou a ser percebido como investimento de alto retorno, refletido em bem-estar, crescimento funcional e senso de pertencimento institucional.

Atualmente, a SCJ conta com 80 servidores, dos quais 66 atuam em regime de teletrabalho. Os 14 servidores presenciais desempenham atividades que exigem presença física, como as funções de gestão e supervisão, ou ainda não atingiram o nível de maturidade e produtividade necessário para a adesão ao teletrabalho integral.

Em síntese, a experiência da SCJ do TRT-18 demonstra que a lotação nominal, quando planejada e executada com base em critérios técnicos e estratégicos, é capaz de compensar déficits de lotação numérica e elevar o desempenho organizacional.

Mais do que um rearranjo administrativo, trata-se da consolidação de uma cultura institucional alicerçada na confiança, no desenvolvimento humano e na eficiência. Nesse contexto, a gestão eficaz da força de trabalho revela-se uma estratégia central para o engajamento dos servidores, a elevação da produtividade e a excelência na prestação dos serviços públicos, reafirmando o potencial transformador da governança de pessoas orientada por evidências.

7. Uma proposta de intervenção normativa

A gestão da força de trabalho no âmbito do TRE-GO enfrenta desafios recorrentes relacionados à lotação nominal dos servidores, realidade comum em diversas instituições públicas. A ausência, até o momento, de regulamentação específica sobre o tema dificulta a adoção de critérios uniformes e transparentes para a movimentação interna de pessoal, o que pode comprometer o aproveitamento estratégico das competências disponíveis.

Constata-se que a alocação funcional dos servidores, em muitos casos, não está fundamentada em mecanismos técnicos padronizados de análise, o que favorece desequilíbrios na distribuição da força de trabalho entre as unidades. Enquanto algumas áreas concentram maior número de servidores, outras operam com equipes reduzidas, revelando oportunidades de aprimoramento na equidade da lotação e no alinhamento entre demanda e capacidade instalada.

Unidades voltadas ao apoio administrativo tendem a apresentar maior instabilidade em suas equipes, em razão de fatores como elevada rotatividade, preferência dos servidores por áreas finalísticas e ausência de incentivos estruturados. Diante disso, a adoção de critérios objetivos que promovam a

compatibilidade entre o perfil profissional dos servidores e as necessidades específicas das unidades mostra-se uma medida promissora para mitigar essas fragilidades.

Outro aspecto relevante é a inexistência de um sistema estruturado que integre, de forma eficiente, as informações sobre a disponibilidade de vagas, as demandas das unidades e os perfis de competências dos servidores. A criação de um Banco de Vagas institucional, gerido pela área de gestão de pessoas com base em dados atualizados, representa um avanço significativo para o planejamento estratégico da força de trabalho e para a condução de movimentações mais assertivas.

Adicionalmente, observa-se a necessidade de padronizar os procedimentos de movimentação interna, especialmente no que diz respeito à comunicação entre unidades e ao registro de justificativas formais. A ausência de fluxos definidos pode gerar interpretações distintas, impactando negativamente a previsibilidade e a confiança institucional. Diretrizes claras e bem comunicadas contribuem para o fortalecimento da transparência do processo, ao mesmo tempo em que respeitam a autonomia das chefias e a singularidade de cada caso.

Também se faz necessário aprimorar os parâmetros para identificação de situações de possível subaproveitamento ou desalinhamento funcional. Diretrizes transparentes e bem estabelecidas permitem à administração atuar de maneira preventiva e colaborativa, favorecendo relocações que beneficiem tanto os servidores quanto a organização.

A incorporação de elementos técnicos, como avaliações de desempenho, análise de competências e mapeamento de perfis comportamentais, contribui para enriquecer o processo de lotação nominal. Essa abordagem promove uma gestão mais estratégica e aderente aos princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da eficiência, impessoalidade e valorização do servidor.

Nesse sentido, a presente proposta tem por objetivo estabelecer premissas orientadoras para a regulamentação da movimentação de servidores por meio da lotação nominal, a serem observadas pelos órgãos e entidades públicas. Busca-se sugerir critérios e procedimentos objetivos que assegurem eficiência, transparência e equidade na gestão de recursos humanos, fortalecendo a governança institucional e a tomada de decisão baseada em evidências.

A primeira premissa estabelece que, enquanto o processo de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) não for integralmente implementado, a lotação numérica das unidades judiciais e administrativas do TRE-GO corresponderá, de forma provisória, ao quantitativo de lotações nominais existente na data de publicação da Norma, sendo posteriormente atualizada conforme os resultados do dimensionamento (TRE-GO, 2024, Apêndice, Art. 12.).

Essa medida configura uma estratégia de transição administrativa e de fortalecimento institucional, voltada à consolidação de um modelo de gestão de pessoas mais técnico, participativo e orientado por evidências. Seu principal propósito é assegurar a estabilidade e a continuidade das atividades organizacionais, evitando descompassos ou desequilíbrios na distribuição de servidores durante o período de implantação do DFT.

Ao utilizar o quantitativo de lotações nominais existentes como referência provisória, o Tribunal estabelece um marco operacional de governança, fundamentado em dados concretos e alinhado aos princípios da eficiência, segurança jurídica e razoabilidade administrativa, promovendo uma transição

planejada e coerente rumo à plena institucionalização do dimensionamento da força de trabalho.

De modo estratégico, a norma também inverte o fluxo tradicional de demandas por pessoal, estimulando os próprios gestores das unidades a se tornarem agentes ativos no processo de diagnóstico e planejamento da força de trabalho. Diante da percepção de eventuais insuficiências de servidores, esses gestores passam a buscar a UGP não apenas para solicitar reforço de pessoal, mas para obter respaldo técnico e metodológico que fundamente suas reivindicações. Esse movimento natural gera uma cultura de corresponsabilidade e induz o engajamento das unidades no processo de dimensionamento, fortalecendo o papel da UGP como instância técnica e estratégica da gestão institucional.

Por sua vez, essa dinâmica oferece à UGP a oportunidade de intervir de forma proativa, realizando diagnósticos *in loco* para verificar se as dificuldades relatadas decorrem efetivamente de carência de pessoal, de falhas de gestão ou de necessidades de capacitação. Assim, o modelo proporciona retroalimentação contínua entre gestão e unidades, permitindo que decisões sobre lotação se baseiem em evidências e não apenas em percepções subjetivas.

Em síntese, a medida não apenas garante a transição segura entre o modelo atual e o futuro modelo dimensionado, mas também atua como instrumento de maturidade organizacional, ao transformar a busca por servidores em um processo técnico, transparente e colaborativo. Trata-se, portanto, de uma estratégia que combina governança de transição, *accountability* e aprendizado institucional, contribuindo para a consolidação de uma cultura administrativa orientada por dados, planejamento e corresponsabilidade na gestão da força de trabalho.

A segunda premissa impõe a criação de um Banco de Vagas Centralizado (BVC), sob a responsabilidade da Unidade de Gestão de Pessoas (UGP), com a finalidade de consolidar e manter atualizadas as informações sobre a disponibilidade de vagas em todas as unidades do Tribunal. Esse instrumento proporcionará uma visão integrada das necessidades de força de trabalho, garantindo que todas as movimentações de servidores sejam previamente analisadas pela UGP, com base em dados técnicos e atualizados. Dessa forma, assegura-se que as decisões administrativas sejam fundamentadas em critérios objetivos, alinhadas às demandas institucionais e orientadas para a otimização dos recursos humanos (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 6º, caput e §1º).

Além de sua função operacional, o BVC se configura como um instrumento estratégico de governança de pessoas, capaz de fortalecer o diálogo entre a UGP e as unidades do Tribunal, promovendo maior integração, transparência e eficiência no planejamento e na gestão da força de trabalho.

Com base nas solicitações registradas no BVC, a UGP poderá realizar diagnósticos proativos, analisando de forma contextual as causas subjacentes às demandas de pessoal, como eventuais desequilíbrios na distribuição de tarefas, fragilidades gerenciais ou necessidades de desenvolvimento técnico das equipes. Essa atuação preventiva favorece decisões mais assertivas e evita o simples remanejamento de servidores como solução imediata, privilegiando a correção das causas estruturais e o fortalecimento da capacidade institucional das unidades.

Além de apoiar o planejamento estratégico, o BVC também promove transparência, equidade e racionalidade na gestão de pessoal. Ao tornar públicos os dados sobre disponibilidade de vagas e os critérios utilizados nas movimentações, o instrumento reforça os princípios da impessoalidade e da eficiência, amplia a confiança organizacional e estimula a participação consciente dos servidores. Dessa

forma, consolida-se como um mecanismo de governança participativa e de valorização do capital humano, contribuindo para uma gestão de pessoas mais justa, previsível e orientada por evidências.

A terceira premissa dispõe que as lotações nominais em unidades administrativas somente devem ser efetivadas após todas as unidades judiciárias alcançarem sua lotação ideal e que o percentual de servidores alocados nas unidades de apoio indireto à atividade judicante não ultrapasse 30% (CNJ, 2016). Essa diretriz tem por finalidade assegurar o equilíbrio funcional entre as áreas-fim e as áreas-meio, priorizando a destinação de servidores às unidades diretamente vinculadas à prestação jurisdicional, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa e com as diretrizes do CNJ voltadas à racionalização da força de trabalho.

Ao condicionar novas lotações nominais ao atingimento da lotação ideal das unidades judicantes, a premissa previne a concentração indevida de servidores em setores administrativos e garante uma distribuição mais justa e proporcional dos recursos humanos. Além disso, reforça a importância do planejamento estratégico e da transparência nas decisões de alocação, permitindo à Administração antecipar carências, otimizar recursos e promover a equidade entre unidades com diferentes portes e demandas.

A quarta premissa estabelece que as movimentações de servidores poderão ocorrer tanto por iniciativa da Administração quanto a pedido do próprio servidor, devendo, em ambos os casos, serem observadas as especificidades regionais, as peculiaridades funcionais e as necessidades institucionais (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 8º). Essa diretriz busca equilibrar o interesse público e as aspirações individuais, permitindo que o processo de lotação nominal seja conduzido de forma transparente, participativa e alinhada aos objetivos estratégicos da instituição.

Ademais, de forma estratégica, ao permitir que o servidor manifeste formalmente o interesse em atuar em outra unidade, a UGP passa a dispor de uma oportunidade valiosa para compreender as motivações subjacentes a esse desejo de movimentação. Por meio de levantamentos e pesquisas institucionais, é possível identificar fatores que influenciam a rotatividade, tais como dificuldades de gestão, falhas na comunicação, ausência de delegação adequada de tarefas ou até mesmo indícios de assédio ou clima organizacional desfavorável. Essa abordagem preventiva possibilita à Administração atuar de maneira proativa, adotando medidas corretivas e de apoio às equipes antes que os problemas se agravem, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

A quinta e última premissa prevê que o alinhamento entre as competências dos servidores e as necessidades das unidades deverá ser promovido por meio de uma lotação nominal estruturada com base em critérios objetivos e métodos integrados, contemplando a análise de currículo e histórico funcional, o levantamento de temas de interesse e a avaliação do perfil comportamental (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 4º, I, alínea “c”). Essa abordagem visa identificar correspondências entre as competências técnicas, os interesses individuais e as características do ambiente de trabalho, favorecendo alocações mais assertivas, produtivas e alinhadas tanto às necessidades institucionais quanto ao bem-estar e à motivação dos servidores.

Essa premissa se fundamenta em princípios contemporâneos de gestão por competências e motivação intrínseca, que reconhecem a importância de alinhar os perfis individuais às demandas organizacionais como forma de potencializar o desempenho e o engajamento dos servidores. Ao incorporar instrumentos de análise

técnica e comportamental, a Administração passa a dispor de evidências concretas para a tomada de decisão, substituindo práticas intuitivas por métodos baseados em dados e critérios objetivos. Tal abordagem fortalece a governança de pessoas, promove a valorização do capital humano e contribui para a construção de um ambiente de trabalho mais colaborativo, transparente e orientado a resultados, em consonância com os princípios da eficiência e da impessoalidade que regem a administração pública.

Ademais, os gestores das unidades deverão comunicar periodicamente suas carências de servidores, de forma fundamentada e tempestiva, à UGP (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 7º, caput). Essa sistemática é essencial para o planejamento estratégico da força de trabalho, permitindo que a UGP mantenha um diagnóstico contínuo das necessidades institucionais, antecipe cenários de déficit de pessoal e adote medidas preventivas de relocação e capacitação, fortalecendo a eficiência e a governança de pessoas no Tribunal.

Do mesmo modo, os gestores deverão adotar critérios objetivos ao colocar servidores à disposição da UGP, seja em razão de dificuldades de adaptação às atribuições ou ao ambiente de trabalho. Essa prática tem por finalidade valorizar o potencial dos servidores e buscar soluções construtivas e preventivas antes de qualquer movimentação, promovendo uma atuação pautada no diálogo, na escuta qualificada e na corresponsabilidade entre gestão e servidor (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 11, caput e alíneas “a” a “f”).

A regulamentação poderá, a critério de cada órgão, admitir a manutenção temporária de lotações excedentes, situação em que determinada unidade conta com número de servidores superior à sua necessidade imediata. Essa medida poderá ser adotada para suprir demandas excepcionais ou atender, de forma remota, unidades de difícil provimento, mediante o uso do trabalho remoto (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 4º, parágrafo único, alíneas “a” a “d”).

Tal previsão contribui para evitar a adoção de remoções de ofício, tipo de movimentação prevista no art. 36, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, ato administrativo unilateral da Administração Pública, fundado no interesse público, que permite a relocação do servidor sem sua anuência. Embora legítimas, tais remoções podem gerar desconforto e impacto motivacional negativo. Assim, a possibilidade de manutenção temporária de lotações excedentes configura-se como uma solução construtiva e conciliadora, que busca equilibrar as necessidades institucionais com os interesses individuais dos servidores, assegurando a continuidade dos serviços e a capacidade de resposta às demandas específicas de trabalho.

A lotação nominal de servidores deve ser orientada pelos princípios fundamentais da gestão de pessoas, como a valorização do potencial humano (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 2º, XI c/c Art. 11, alínea “d”), a motivação intrínseca, o desenvolvimento contínuo, o reconhecimento e a promoção de um ambiente de trabalho saudável e inclusivo (TRE-GO, 2025, Apêndice, 3º Considerando c/c Art. 2º, I e III c/c Art. 11, caput e alínea “b”).

A valorização do potencial humano parte do reconhecimento de que cada servidor possui talentos e competências que podem e devem ser desenvolvidos, cabendo à gestão identificar esses potenciais e criar oportunidades de crescimento alinhadas às habilidades e aspirações individuais.

A motivação intrínseca é impulsionada por fatores como autonomia, propósito, reconhecimento e senso de pertencimento, elementos que fortalecem o engajamento e a satisfação no trabalho. Já o desenvolvimento contínuo deve ser promovido por meio de capacitações, *feedbacks* construtivos e programas de

mentoria, assegurando o aprimoramento profissional e pessoal dos servidores. Essa abordagem integrada contribui para o fortalecimento da cultura organizacional, para a melhoria do desempenho coletivo e para a construção de um ambiente institucional mais colaborativo e sustentável.

A liderança participativa e inspiradora constitui outro pilar essencial dessa proposta (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 11, alíneas “c” e “f”). Nessa perspectiva, os gestores devem atuar como facilitadores e mentores, estimulando a inovação, apoiando suas equipes e removendo obstáculos que impeçam o pleno desempenho dos servidores. A promoção de um ambiente saudável e inclusivo requer práticas pautadas no respeito, na diversidade, na colaboração e no bem-estar coletivo (TRE-GO, 2025, Apêndice, 3º Considerando c/c Art. 2º, I). Para tanto, a gestão deve adotar medidas preventivas que evitem conflitos interpessoais, desigualdades e condições inadequadas de trabalho.

Além disso, a transparência e a comunicação eficaz são elementos indispensáveis para fortalecer a confiança institucional e o alinhamento entre gestores e equipes. Somente por meio de uma comunicação clara e acessível é possível garantir que todos os servidores compreendam os objetivos institucionais, as expectativas de desempenho e tenham acesso às informações necessárias para a execução eficiente de suas atribuições (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 2º, XVIII c/c Art. 5º, § 1º).

A gestão deve fundamentar-se em dados e resultados, com decisões sustentadas por indicadores de desempenho que possibilitem o monitoramento contínuo dos avanços e a identificação de áreas que necessitam de aprimoramento (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 2º, IV). Essa abordagem fortalece a cultura de evidências e *accountability*, garantindo maior precisão e transparência na condução das políticas de gestão de pessoas.

Além disso, a proposta incentiva a autonomia responsável, estimulando que os servidores atuem com iniciativa dentro de suas competências e assumam corresponsabilidade pelos resultados alcançados (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 4º, II, alínea “c” c/c Art. 11, alíneas “c” a “e”). O reconhecimento e a valorização do desempenho completam esse ciclo virtuoso, reforçando comportamentos alinhados aos valores institucionais e promovendo um ambiente organizacional pautado na justiça, no mérito e na motivação (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 4º, II, alínea “b”).

Por fim, a flexibilidade na gestão de pessoas reconhece que tanto as necessidades institucionais quanto as dos servidores evoluem ao longo do tempo. Dessa forma, a gestão deve ser adaptável e responsiva, ajustando suas estratégias conforme as dinâmicas do ambiente de trabalho e as mudanças organizacionais (TRE-GO, 2025, Apêndice, Art. 4º, Parágrafo único, alínea “c” e Art. 11, Parágrafo único). Ao consolidar essas diretrizes, a proposta contribui de forma decisiva para a otimização da força de trabalho, a melhoria do clima organizacional e o alinhamento das competências individuais com as necessidades institucionais, resultando em um serviço público mais eficiente, motivador e coerente com os princípios constitucionais da Administração Pública, em especial os da eficiência, impessoalidade e valorização do servidor.

8. Considerações finais

O presente estudo demonstrou que a ausência de critérios objetivos e de regulamentação específica sobre a movimentação e alocação de servidores pode comprometer significativamente a eficiência da gestão de pessoas na Administração

Pública, sobretudo em um cenário marcado pela transformação digital e pela crescente demanda por transparência e racionalidade administrativa.

A análise dos casos do TRE-GO e do TRT-18 evidenciou que ações como o mapeamento de competências, a implantação de um Banco de Vagas Centralizado e a utilização de ferramentas de avaliação comportamental fortalecem significativamente a capacidade institucional de alocar a força de trabalho de maneira mais justa, estratégica e eficiente. Essas práticas contribuem para tornar as decisões mais objetivas, reduzir a discricionariedade administrativa e assegurar maior compatibilidade entre as competências individuais dos servidores e as demandas específicas de cada unidade, promovendo uma gestão de pessoas mais transparente, equitativa e orientada por resultados.

A proposta normativa apresentada, ao institucionalizar essas práticas, contribui para consolidar um modelo de gestão de pessoas baseado em evidências, orientado por resultados e sustentado por princípios de equidade e transparência. Conclui-se, portanto, que a regulamentação da lotação nominal representa um passo decisivo para fortalecer a governança institucional, estimular a motivação e o engajamento dos servidores e assegurar uma prestação jurisdicional mais célere, efetiva e coerente com os princípios constitucionais da Administração Pública.

Referências

- BRASIL. Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). Lotação: definições e normas fundamentais. Biblioteca do Planejamento. Disponível em <https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/289>. Acessado em 17/06/2025.
- BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Projeto de Lei nº 4, de 11 de janeiro de 2024. Propõe a criação de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2416830>. Acessado em 24/06/2025.
- BONNSTETTER, Bill J.; RIBAS, Alexandre. Manual definitivo DISC. 1. ed. São Paulo: TTI Success Insights Brasil, 2016.
- CARBONE, Pedro Paulo et al. Gestão por competências e gestão do conhecimento. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.
- CARVALHO et al., Qualidade de vida no trabalho e fatores motivacionais dos colaboradores nas organizações. *Educação em Foco*, n. 07, p. 21–31, set. 2013.
- DE MENEZES, Raimundo Xavier. Funcionário público-Procurador da Fazenda Nacional-Aproveitamento. *Revista de Direito Administrativo*, v. 95, p. 208-213, 1969.
- FONSECA, Simone Dias Souza Doscher da. Cultura organizacional: breve levantamento sobre o conceito. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*, v. 12, n. 42, p. 84-97, jan.–jul. 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6383160>
- GREENSTEIN, G. Staff (mis)allocation in public agencies: evidence from protected area management in Brazil. *Public Management Review*, p. 1–27. 2025. <https://doi.org/10.1080/14719037.2025.2478621>.
- MARSICANO G, Dias Canedo E, Pedrosa GV, Ramos CS, Figueiredo RMC (2024) Digital Transformation of Public Services in a Startup-Based Environment: Job Perceptions, Relationships, Potentialities and Restrictions. *JUCS - Journal of Universal Computer Science* 30(6): 720-757. <https://doi.org/10.3897/jucs.106979>.
- MARSTON, William Moulton. As Emoções das Pessoas Normais. 1º ed. Success For You Editora, 2014.
- MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.
- OLIVEIRA, Antônio Flávio. Servidor Público, Temas Polêmicos. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, Pág. 137.
- PINTO, Carmo. Funcionário público-Lotação e relotação. *Revista de Direito Administrativo*, v. 87, p. 85-87, 1967.

RYAN, R. M. DECI, E. L. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing, 2017.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS. *Minuta de Resolução – Apêndice*. Goiânia: TRE-GO, 2024. Documento interno nº 1167965 do SEI nº 24.0.000016379-8.

TRIGUEIRO, Oswaldo. Funcionário público-Remoção do exterior. *Revista de Direito Administrativo*, v. 122, p. 108-121, 1975.